

La digitalisation de la justice administrative¹

Rym Abbes²

Signe de modernité et garante de la continuité du service public, la digitalisation et la transition vers une cyberjustice est devenue une nécessité, une évidence, surtout après la pandémie de la covid -19.

En effet, l'ère du numérique impose cette mutabilité des services publics en général et du service public de la justice d'une manière spéciale car le droit d'ester en justice est un droit fondamental et que, par conséquent, l'accès à la justice, dans toutes ses formes aussi.

La *digitalisation* est transformatrice, elle modifie le fonctionnement et l'interaction entre un service public et ses usagers. Souvent confondue avec la numérisation, les deux notions sont différentes mais complémentaires.

La numérisation serait le processus de transformation de données matérielles en des données immatérielles en langage numérique (en format 1-0), elle est perçue alors comme le préalable de la digitalisation qui n'est autre que l'utilisation de données numériques dans un processus donné.

Ainsi, **numériser** c'est scanner un document, un texte de loi, un jugement et sa transformation en langage informatique (archivage). La **digitalisation** quant à elle c'est l'utilisation de ces données sur une plateforme ou une application en vue de les rendre accessibles, ce qui explique pourquoi la transition digitale constitue une mutation dans le fonctionnement d'un service public donné.

Tout service public se doit, aujourd'hui, de succomber à cette tendance. Les temps changent, et la justice administrative tunisienne connaît, aujourd'hui,

¹ Acte du colloque *Evolution de la justice administrative entre les besoins d'un procès équitable et les exigences du bon fonctionnement de la justice*, organisé par le Laboratoire « Administration et Développement » les 10 et 11 février 2022 à la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse.

² Maître de conférences agrégée en droit public, Université de Sousse.

une mutation profonde, que ce soit au niveau de l'organisation qu'au niveau du fonctionnement.

Un projet de code de la justice administrative a été élaboré dans ce sens, et c'est le projet daté de septembre 2021 qui sera pris en compte dans l'analyse et le développement du thème sur la digitalisation de la justice administrative.

Il est difficile de traiter l'aspect historique du sujet car nous sommes en vérité en phase de gestation digitale, en pleine transition digitale, cela dit, on peut dire que la digitalisation a débuté vers les années 2000 avec la promulgation du code des télécommunications du 15 janvier 2001 et la promulgation de la loi n°2000-83 relative aux échanges et au commerce électroniques du 9 août 2000 ou encore avec la promulgation de la loi n° 2004-63 relative à la protection des données personnelles du 27 juillet 2004 ou la loi n° 2004-5 du 3 février 2004 relatives à la sécurité informatique.

Dernièrement un décret-loi a été édicté par le chef du Gouvernement n°2020-31 du 10 juin 2020 relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures³.

Sur le plan théorique la question de la digitalisation de la justice administrative est d'actualité dans la mesure où le projet du code de la justice administrative, dans sa version de septembre 2021, a consacré tout un chapitre à la digitalisation (Chapitre premier du Titre 3), par conséquent, on peut dire que le processus est entamé, et il convient d'étudier le projet de son cadre légal.

Toutefois, sur le plan pratique beaucoup d'interrogations sont à soulever et la première est : sommes-nous réellement prêts à cette digitalisation de la justice administrative ? Est-ce que la transition va se faire de façon brutale ou graduellement et surtout sans risques, aussi bien pour la justice administrative que pour les justiciables ?

³ Suivi d'un décret gouvernemental n°20220-777 du 5 octobre 2020 fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application.

En effet, il faut rappeler à cet égard que la digitalisation en Tunisie est loin d'être effective, d'ailleurs, selon l'indice relatif au développement de l'e-Gov (EGDI) elle est classée 91^{ème} dans le monde sur un total de 194 pays, en 2020.

Il est clair alors, que la question de la digitalisation de la justice administrative, bien qu'impérative, de nos jours et d'actualité ne semble pas une transition facile, c'est pourquoi nous proposons la problématique suivante : la digitalisation de la justice administrative : quelle transition et quels enjeux ?

Pour répondre à cette problématique nous allons étudier d'abord l'importance de la digitalisation de la justice administrative qui constitue aujourd'hui une nécessité (I) ensuite ses enjeux (II)

I- La digitalisation de la justice administrative tunisienne : une transition nécessaire :

Dans le cadre de cette section, nous allons exposer le pourquoi de la digitalisation, ses atouts (A) mais aussi le cadre légal de celle-ci dans le projet du code (B).

A- Les atouts de la digitalisation de la justice administrative tunisienne :

La digitalisation est une tendance internationale, ses bienfaits sont aujourd'hui incontestables, surtout après la crise sanitaire qu'a connu le monde. Même les plus récalcitrants ont dû fléchir à ce phénomène, le terrain est alors favorable à cette transition digitale.

1) Les atouts :

La digitalisation de la justice administrative devrait contribuer à moderniser cette dernière, à la rapprocher des justiciables et à regagner leur confiance.

En effet, après la création des différents tribunaux de première instance partout sur le territoire tunisien afin de faciliter l'accès à la justice, la digitalisation devrait renforcer cette accessibilité surtout en temps de crise. Car

elle assure la continuité de la justice administrative et va dans le sens du réconfort de la confiance du citoyen en l'Etat et en ses institutions.

La cyberjustice rassure le citoyen quant à ses droits les plus importants, à savoir : la protection de ses droits et notamment son droit de recourir à la justice.

La digitalisation va introduire plus de vie et de dynamique au sein de la justice administrative tunisienne, en la rendant plus performante, plus transparente et plus efficace. Transparence et efficacité sont des demandes sociales et des exigences constitutionnelles, en effet, l'article 15 ne prévoit-il pas que « *l'administration publique est au service du citoyen* » ...et qu'« *elle est organisée et agit conformément aux principes ...de continuité du service public, et conformément aux règles de transparence, ...d'efficience* ».

Les audiences sont certes publiques mais l'accès aux jugements et à la jurisprudence reste très difficile pour les justiciables car tardifs, même pour le chercheur. Nous avons tous vécu l'aventure de la recherche de jurisprudence au TA de Tunis lors de l'élaboration d'un mémoire ou d'une thèse, nous avons feuilleté page par page des dizaines de volumes, extra volumineux, et noté le retard dans l'archivage et l'accès du public aux jugements d'au moins deux ans.

Les dossiers mettent longtemps à être étudiés et les jugements à être prononcés et être finis.

La digitalisation est alors attendue tel un messie pour remédier à tous ces problèmes de lenteur, d'accessibilité matérielle, introduisant, par là, plus de transparence et d'efficacité dans la justice administrative. En effet, il y a des dossiers lourds, des dossiers volumineux et complexes nécessitant des vas et viens entre les différents intervenants de l'instruction (des experts, les avocats, le greffe, le magistrat...). L'introduction des échanges électroniques va certainement fluidifier le fonctionnement de la justice administrative et la rendre plus performante.

On notera aussi que la digitalisation peut faciliter l'unification de la jurisprudence, et la rédaction des jugements pour les magistrats. La justice

aujourd'hui est, peut-être, plus proche matériellement du citoyen mais elle se complexifie intellectuellement car la jurisprudence devient changeante et instable, ce qui pose un problème de sécurité juridique. La digitalisation va contribuer alors à un début de rapprochement des analyses et un début de stabilisation de la jurisprudence.

Enfin, la digitalisation de la justice administrative va rendre cette dernière plus intelligente, plus réactive mais aussi plus éco-responsable en introduisant progressivement une économie d'énergie, d'argent et une diminution de la pollution etc.

2) Un contexte favorable

Le contexte actuel est très favorable à la digitalisation de la justice administrative à travers l'édiction d'une succession de textes et notamment depuis la crise sanitaire qui va imposer le changement en vue d'assurer la continuité des services publics, en encourageant le travail à distance et le développement de l'infrastructure nécessaire.

En effet, après le confinement obligatoire, des mesures ont été prises dans le but d'assurer la continuité du service, à commencer par un début de transition digitale de la justice judiciaire par une révision du code de procédure pénale en vertu du décret-loi n°12 du 27 avril 2020⁴. Depuis, il est désormais possible d'utiliser les moyens de communication audiovisuelles aux audiences et le prononcé du jugement aussi l'espace carcéral réservé et équipé pourra être assimilé à une extension de la salle d'audience. L'article ajoute que lors du procès à distance le prévenu bénéficie de toutes les garanties du procès équitable et le procès a lieu selon les mêmes procédures et entraîne les mêmes effets juridiques.

⁴ Complétant le code de procédure pénale et ajoutant l'article 141 *bis*.

Après cela, des textes se sont succédés et notamment le décret-loi n°2020-31 du 10 juin 2020 relatif à l'échange électronique de données entre les structures et leurs usagers et entre les structures⁵.

A cet effet, et en vertu du décret-loi n°17 du 12 mai 2020, un identifiant unique citoyen est attribué à toute personne physique de nationalité tunisienne qui⁶, vise, notamment, à faciliter l'échange d'informations entre les différents organismes habilité à l'utiliser et à simplifier les procédures administratives⁷.

Dernièrement un décret-loi n°2021-3 du 6 janvier 2021 et relatif aux données publiques ouvertes a été édicté. La transition digitale est véritablement en marche...⁸

B- La digitalisation de la justice administrative selon le projet du code de justice administrative :

Ce que l'on note tout d'abord, c'est la grande différence entre les différents projets du code. En effet, dans les versions auxquelles nous avons eu accès, la digitalisation avait un caractère plus fictif qu'effectif, car le projet ne

⁵ Suivi d'un décret gouvernemental n°20220-777 du 5 octobre 2020 fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application. incluant des concepts nouveaux tels la signature électronique, l'horodatage, l'interopérabilité...) et dont le décret d'application impose le recours aux échanges électroniques. En effet, l'article 4 du décret gouvernemental n°20220-777 du 5 octobre 2020 fixant les conditions, les modalités et les procédures d'application prévoit expressément que « les structures publiques doivent, dans l'exercice de leurs missions, recourir à l'échange électronique entre elles et entre elles et leurs usages ».

⁶ Selon l'article 7, du décret gouvernemental n°2020-312 du 15 mai 2020 fixant le contenu et les spécifications techniques de l'identifiant unique du citoyen et les règles régissant la tenue et la gestion de son registre.

⁷ « -Faciliter l'échange d'informations entre les organismes habilités à l'utiliser,
-Eviter de demander aux citoyens et citoyennes des informations créées ou conservées par les organismes habilités à l'utiliser,
-Permettre la mise à jour automatique des registres sectoriels du secteur public en ce qui concerne les informations générales concernant les citoyens et citoyennes, et ce, dans les limites que permet le cadre juridique,
-Simplifier la gestion des registres sectoriels gérés par les organismes habilités à accéder au registre dans le cadre de leurs missions,
-Simplifier les procédures administratives établies par les organismes habilités à l'utiliser ».

⁸ On peut ajouter à cela le plan stratégique de la justice administrative pour la période 2021-2025 qui démontre l'intérêt porté à la digitalisation. En effet, il a été décidé de limiter les délais moyens de jugement à 12 mois au maximum, cette compression dans les délais ne saurait être réalisée sans la dématérialisation des procédures à tous les niveaux.

- A cet effet, il a été décidé de :
- Développer l'accès des parties prenantes aux ressources numériques,
 - Mettre en place des mécanismes de communication à travers les réseaux sociaux
 - La mise en place d'intranet qui est un réseau informatique utilisé par tout le personnel de la justice administrative

s'est pas trop attardé sur la question de la digitalisation, il a simplement prévu la possibilité de déposer les requêtes par voie électronique sans prévoir explicitement la possibilité d'organiser des audiences virtuelles ni même prévoir la possibilité d'ordonner par voie électronique les suspensions d'exécution ou les mesures urgentes quand cela est nécessaire, ce qui peut paraître étrange surtout que l'on sait que, parfois, il y a des conséquences difficilement réversibles alors que la digitalisation pourrait rassurer le justiciables de la protection de ses intérêts.

L'actuel projet du code de justice administrative, quant à lui, consacre tout un chapitre (contenant 6 articles (article 20 à 25)) relatif au système de justice électronique, ajoutons à cela quelques autres articles tel l'article 67-72-127-134-138-167-169-187-188-240...

Il est bien plus audacieux et, en un sens, révolutionnaire car il entend introduire une digitalisation véritable de la justice administrative, une digitalisation, peut-être même, brutale car l'article 22 ne laisse pas de choix au requérant et prévoit que le dépôt des requêtes introductives d'instance, les conclusions, mémoires, preuves écrites et toutes autres pièces présentées par les parties sont déposés par voie électronique. En effet, le projet emploie le terme « يكون » c'est-à-dire l'affirmatif voire l'impératif. En même temps, nous attirons l'attention sur le fait que ledit article ne prévoit pas la possibilité de déposer les requêtes sus mentionnées selon la méthode classique. Les articles 7 et 22 ne donnent pas la possibilité au requérant de choisir la forme de sa requête et ne précise pas non plus le sort des requêtes déposées en dehors de celles par voie électronique.

Dans le même sens l'article 67 du projet prévoit que les documents et les pièces justificatives doivent être dans tous les cas وفي جميع الأحوال يجب على الطرف و في جميع الأحوال يجب على الطرف الممعني بالأمر إيداعها بالنظام الإلكتروني déposés à travers le système.

On remarquera ici que l'article 169 du projet prévoit que l'appel est enclenché à travers le dépôt des pièces nécessaires dans le système informatique dans un délai de deux mois de la date du dépôt. C'est-à-dire que la recevabilité dépend explicitement des pièces à déposer dans le système et des délais. On comprend par là que toute autre forme d'appel en dehors de la forme digitale serait irrecevable.

Même constat à travers la lecture de l'article 167 et 187 du projet qui prévoit explicitement le rejet des recours en appel ou en cassation au niveau de la forme...

En vérité, tout se passe par voie électronique et on peut se demander si la mise en œuvre de ces dispositions est réellement de nature à répondre aux demandes des justiciables ou si cela va constituer une contrainte et un facteur de ségrégation.

Ce que l'on remarque d'abord c'est que l'article 5 du projet prévoit que les procédures devant les tribunaux de justice administrative visent à garantir le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. La digitalisation serait, selon les expériences étrangères, la clé d'une meilleure maîtrise du calendrier de l'instruction.

Par conséquent, le respect d'un délai raisonnable ne saurait être effectif sans une transition digitale, car c'est toute la procédure qui va être dématérialisée, du secrétariat jusqu'à l'édition des jugements qui doivent selon l'article 72 du projet être introduits dans le système électronique afin d'être accessibles au public. Selon l'article 25, même le magistrat rapporteur ainsi que la chambre chargée du dossier sont désignés par le système électronique lui-même et ce en vue, notamment, de garantir plus de neutralité de la justice administrative à l'égard des parties et des dossiers.

Cette procédure devrait également être étendue à la désignation de l'expert chargé d'une mission par le tribunal afin de garantir au mieux la neutralité de la procédure.

Selon l'article 20 du projet le système électronique de la justice administrative est un système numérique basé sur les technologies de l'information et de communication et autres moyens technologiques.

L'article 21 du projet le système électronique assure :

-le fonctionnement interne et dématérialisé des tribunaux de la justice administrative permettant l'échange des pièces, des données et le traitement des dossiers

-de recourir à la justice à distance (التقاضي عن بعد أمام محاكم القضاء الإداري)

-les différentes procédures de la fonction consultative au sein des tribunaux mais aussi entre les tribunaux et les différentes structures publiques

-l'organisation des audiences à distance.

Selon le même article l'accès à la justice administrative électronique se fait à travers le site web officiel de la justice administrative ou autres moyens disponibles.

L'article 23 prévoit que ledit système assure la sécurisation du traitement numérique des dossiers des litiges, celle des échanges électroniques ainsi que leur confidentialité.

L'article 24 prévoit à cet effet que les délais des recours seront suspendus automatiquement en cas de « panne du système électronique ».

II- La transition digitale de la justice administrative tunisienne : des enjeux énormes :

Les défis sont à la fois d'ordre légal (A) mais aussi contextuels c'est-à-dire pratiques (B)

A- Au niveau légal :

Selon l'article 7 du projet du code la justice administrative est assurée par voie électronique, à cet effet, l'article 22 du projet du code précise que le dépôt des requêtes introductives d'instance, les conclusions, mémoires, preuves écrites et toutes autres pièces présentées par les parties sont déposés par voie électronique.

Cette exigence est généralisée à tous les niveaux de juridiction (voir les articles 167-187 du code).

Il en est de même des convocations, des procès-verbaux, des jugements des ordonnances etc., Soit, c'est toute la procédure devant la justice administrative qui va être dématérialisée.

Ce projet semble être ambitieux, voire révolutionnaire. La digitalisation apparaît comme la solution attendue des défaillances procédurales de la justice administrative. Il faut toutefois, faire très attention à cette transition digitale qui ne ressemble pas véritablement à « une transition » car toute transition se veut dans le fond être graduelle, le passage semble revêtir un caractère brutal, radicale. Les défenseurs de cette nouvelle ère digitale vous diront que cela va se faire de façon progressive à travers les textes d'application, nous pensons quant à nous que cette progressivité faute d'être garantie explicitement par le projet du texte doit être garantie par le choix donné au requérant citoyen de choisir le mode qui lui convient pour ester en justice.

Les articles cités imposent un seul mode de dépôt à savoir le mode électronique, il serait plus judiciable de donner la liberté aux requérants de choisir la méthode qui leur convient surtout s'ils ne sont pas représentés.

En effet, Ceux-ci peuvent ne pas maîtriser, par exemple, l'outil informatique ou même en être doté, et se trouver, par conséquent, écarté de leur droit d'ester en justice.

De même des avocats et peut être même des magistrats trouveraient peut-être plus de facilité à déposer ou à traiter les dossiers volumineux en format papier lorsqu'un extrait d'un documents complexe ou lourd est seulement exigé.

La mise en œuvre de la digitalisation est certes conditionnée par l'édition des textes d'application, leur clarté et les ressources humaines et financières nécessaires à une transition réussie mais nous savons tous qu'il y a des retards

dans l'édition des textes, que même si une date limite est fixée par la loi, cela n'en garanti pas le respect.

il y a beaucoup de flous et de points d'interrogations au niveau de la digitalisation et notamment en cas de panne ou de piratage du système car l'article 24 du projet du code prévoit explicitement la suspension des délais de recours *automatiquement* en cas de *défaillance* du système électronique.

Cette suspension bien que préventive, elle est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux et notamment le droit d'ester en justice et le droit à une justice équitable.

Cette suspension constitue un danger car elle n'est pas limitée dans le temps d'une part et parce que le projet ne prévoit pas une solution de substitution.

Les pannes arrivent, le piratage existe surtout lorsque l'Etat à travers ses structures est attaqué et remis en question.

Les attaques informatiques ne sont pas nécessairement détectées, et donc il va y avoir un problème de sécurisation du système, de plus le traitement de l'attaque va varier en fonction de l'ampleur du piratage qui doit par la suite être suivi d'une sécurisation.

La suspension ne saurait rester sans limites dans le temps sous peine d'une violation du principe de continuité et d'une nouvelle forme de déni de justice surtout en matière de référé et de suspension à exécution lorsque l'on attend une intervention rapide du juge en vue d'éviter des conséquences et des dommages irréversibles.

Le projet aurait dû prévoir une solution de substitution afin d'assurer la continuité de la justice administrative et prévoir par exemple la possibilité du retour aux méthodes classiques car aussi archaïque soit-elle, elle assure justement la continuité du service en temps de *crise digitale*.

Au niveau des textes, on notera aussi, que la mise en œuvre de la digitalisation de la justice administrative et de l'administration publique en général, requiert plusieurs textes et que par conséquent, il faudra penser à les unifier afin d'en faciliter l'accès et la mise en œuvre.

Il ne faut pas oublier ensuite, que nous sommes en période de circonstances exceptionnelles, durant laquelle un projet de code de la justice ne peut être approuvé par décret-loi, sa discussion au sein d'une assemblée reste indispensable pour garantir les droits des justiciables.

B- Des difficultés pratiques majeures :

Ces difficultés sont aussi bien relatives à la sécurisation de l'accès à la justice administrative que relatives aux difficultés pratiques relevées des expériences étrangères.

1) **Sur le plan technique**, l'accès à la justice administrative doit être sécurisé et compartimenté.

S'agissant de la sécurité, les données personnelles doivent être protégées ainsi que leur traitement. Les expériences étrangères ont démontré qu'avec le temps, des problèmes de stockage et de saturation se posent, par conséquent, le passage vers un espace de stockage virtuel semble inévitable à travers le *cloud*.

Le stockage des données doit, selon la loi relative à la protection des données à caractère personnel, être en Tunisie, or l'affaire *OVHcloud* Tunisie (entreprise française spécialisée dans le traitement des données -stockage dans un espace virtuel-, l'hébergement et activités connexes) a révélé plusieurs infractions relatives à la protection des données personnelles et notamment la non révélation de l'endroit où les données des clients tunisiens ont été stockées en plus du transfert de ces données à l'étranger sans autorisation⁹.

⁹ Transfert interdit par l'article 50 de la loi organique relative à la protection des données à caractère personnel lorsque cela est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou aux intérêts vitaux de la Tunisie. Aussi

Il faut alors penser à stocker réellement les données en Tunisie ou à travers des opérateurs qui soient tunisiens ou implantés en Tunisie

Il faut, ensuite, prévoir des moyens techniques de lutte contre la fuite des données et notamment les logins par un marquage des documents téléchargeables, en les associant aux logins afin de détecter l'origine de la fuite.

La sécurité informatique est essentielle avec le risque accru du piratage surtout qu'il s'agit là d'une Institution de l'Etat.

La plateforme devra être accessible en plusieurs langues et même aux non-voyants pour des raisons d'égalité.

S'agissant du compartimentage, on entend par là, la prévision de 3 usages différents de la plateforme.

Un usage interne (intranet) pour le personnel de la justice administrative et deux usages externes : le premier concerne l'accès des professionnels en rapport direct avec la justice (avocats, experts, huissiers de justice...) et le second concerne l'accès du public à la plateforme qu'il s'agisse des justiciables ou simplement des chercheurs.

Par conséquent la question de la protection des données personnelles devra prendre en compte cette diversité des usages ou des destinataires.

1) **Des difficultés d'ordre pratique** ont été soulevées dans les pays voisins et notamment s'agissant des dossiers volumineux ou complexes tel en matière de marchés publics ou d'urbanisme. Les cahiers des charges peuvent être lourds et poser un problème de chargement ou de téléchargement (principalement : une lenteur), les documents d'urbanisme contiennent des schémas et des cartes dont la numérisation pourrait constituer une contrainte et pour le justiciable ou son représentant et pour le magistrat.

On notera dans ce cadre qu'un support en papier pourrait être plus pratique car le plus souvent on a besoin d'un extrait et non du document dans sa totalité tels les règlements d'une zone donnée dans le Plan d'aménagement urbain qui compte des cartes et des dizaines de règlements.

Une autre difficulté a été rencontrée, c'est celle relative au répertoriage des pièces transmises et leur indexation. Il a été remarqué que le greffe se contente le plus souvent de télécharger les dossiers en bloc sans vérifier si les pièces sont nommées, indexées et répertoriées pour en faciliter l'accès au magistrat, de telle façon que ce dernier va perdre du temps à mettre de l'ordre dans le dossier et à vérifier qu'il est bien complet avant de pouvoir faire son travail, ce qui constitue une charge supplémentaire pour lui. A cet effet, il a même été proposé l'obligation de répertorier et d'indexer les dossiers afin que les requêtes soient recevables, ce qui peut paraître exagéré comme sanction car non proportionnelle.

La transition digitale ne peut se faire sans phase de transition et sans expérimentations. Dans ce cadre la digitalisation en France s'est faite de façon progressive soit par matière par exemple qui soit déjà en cours de dématérialisation telle la matière fiscale (e-déclaration etc.) soit par degrés de juridiction, et dans ce cas la dématérialisation doit commencer soit par la cassation car le dossier est déjà entre les mains de la justice soit par la première instance en vue d'en alléger la charge et d'en fluidifier le fonctionnement.

S'inspirer des expérimentations étrangères aide certainement à une bonne transition digitale de la justice administrative mais il ne faut pas oublier de contextualiser et de prendre en considération les spécificités tunisiennes.

La mise en œuvre de cette transition digitale nécessite également des ressources financières suffisantes ainsi que des ressources humaines qualifiées dans le domaine de l'IT. Des formations et un travail d'accompagnement continu.

La pratique a démontré que l'usage de 2 à 3 écrans pouvait aider à faciliter et à fluidifier le travail dématérialisé. Cela a bien entendu un coût.

La transition nécessite aussi, une infrastructure développée ainsi qu'une connectivité qui dépasse les 90% (nous sommes actuellement aux alentours de 50%).

Aussi, le droit à une justice équitable suppose un accès égal à la justice, or, selon les statistiques, le taux d'illettrisme augmente pour la première fois en Tunisie depuis l'indépendance. Le ministre des affaires sociale avait annoncé lors de la célébration de la journée arabe de l'alphabétisation que le taux d'analphabétisme général est estimé à près de 18% (17.7%), soit près de 2 millions de tunisiens. Cela va nécessairement avoir des répercussions sur l'accès à la justice.

Car si des recours peuvent être faits sans représentant (avocat) et qui, plus est, doivent avoir lieu exclusivement par voie électronique selon l'article 22 du projet du code. La digitalisation risque de devenir un facteur de ségrégation sociale. Avant d'entamer une discussion ou des recherches sur un procès équitable il faut avant tout que l'accès à la justice soit garanti. Il s'agit là d'un droit élémentaire, doit être garanti et ouvert à tous en toute égalité